

Contribución estudiantil

¿Vulnera el Tribunal Supremo de Justicia
el Derecho a la Manifestación?
Consideraciones acerca de la Sentencia N°
14-0277 de la Sala Constitucional *

[Does the Supreme Court of Justice Violate right
to protest? Comments on Judgment
No. 14-0277 of the Constitutional Courtroom]

María Andreina Socorro Montiel **

En el contexto de las protestas que tuvieron lugar en los diferentes estados de Venezuela durante los pasados meses de febrero y marzo, fue interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación abordando los artículos 68 constitucional, y los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (LPPRPM). Dicho recurso fue introducido por el actual Alcalde del Municipio Guacara del Estado Carabobo, Gerardo Sánchez Chacón, a fines de disipar cualquier duda respecto de su actuar frente a las mencionadas manifestaciones.

La Sala Constitucional, cuidándose de no usurpar competencias correspondientes a otras Salas del Tribunal, estima que su actuar se limitará a la interpretación del artículo 68 de la Constitución a la simple "verificación"

* Ponencia presentada en el foro: *¿Desconocimiento a la voluntad popular y el derecho a la manifestación pacífica?*, realizado en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela) el día 07 de mayo de 2014.

** Estudiante de Derecho en la Universidad del Zulia. marysmontiel93@gmail.com